

Анастасија Кокерић*

Сарадник у настави,

Правни факултет, Универзитет у Приштини

са привременим седиштем у Косовској Митровици,

Република Србија

UDK: 342.744-056.26/.29-053.2(497.11)

UDK: 342.726-056.26/.29-053.2(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.17943518

ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

Апстракт: *Право на образовање, као једно од основних и најважнијих права детета, представља лично апсолутно субјективно право. образовање има велики значај за живот и развој сваког детета, али истовремено и за развој друштва. Дуго времена, деца са инвалидитетом су била жртве дискриминације у образовном систему, без могућности за учењем и равноправним учешћем у заједници. Разноврсна достигнућа у науци допринела су уласку деце са инвалидитетом у систем редовног образовања, који уважава њихове посебне образовно-васпитне потребе. Конвенција УН о правима детета и Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом истичу значај развоја инклузивног образовања на свим нивоима, као важног корака који доприноси обезбеђивању једнаких могућности за сву децу. Међутим, тешкоће на које деца са инвалидитетом наилазе током образовања су бројне, те да би инклузивно образовање достигло свој пуни развој, потребно је да држава предузме системске мере које ће обезбедити квалитетну подршку и отклонити све препреке за његово спровођење.*

Кључне речи: *право на образовање, деца са инвалидитетом, право на једнакост, инклузивно образовање.*

* anastasija.kokeric@pr.ac.rs, ORCID ID 0009-0004-1686-9154.

** Рад представља резултат истраживања које финансира Министарство науке, технолошког развоја и иновација по Уговору са Правним факултетом Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, евиденциони број 451-03-137/2025-03/200254 од 04.02.2025. г. Рад је изложен на Међународној научној конференцији „Право и друштвени конфликти“, одржаној 25. и 26. априла 2025. године на Правном факултету Универзитета у Нишу.

1. Увод

Сведоци смо да у свакодневном животу долази до разноврсних дискриминаторних ситуација, које се заснивају на инвалидитету, полу, вери, етничком пореклу или сексуалној оријентацији. Највећу помоћ државе у реализацији и заштити својих права изискују деца, као најосетљивија друштвена група, с обзиром на то да не могу самостално да се старају о остваривању сопствених права. Деца из маргинализованих група жртве су свакодневне дискриминације која се огледа у ограниченом приступу образовном и здравственом систему, као и неадекватној социјалној подршци. Ауторка у раду посебан акценат ставља на права деце са инвалидитетом у образовању, те кроз анализу међународних, европских и националних прописа сагледава њихов правни положај. Положај деце са инвалидитетом уско је повезан са социјалним, економским и културним факторима који владају у једном друштву, и зависи од могућности које средина у којој живе обезбеђује за њихов развој и превазилажење постојећих различитости. Економски проблеми у корелацији са породичним, образовним и осталим потешкоћама проузрокују осиромашење целокупне егзистенције детета са инвалидитетом, чиме је оно *de facto* спречено да равноправно учествује у свим аспектима живота. Према томе, иако правно не постоји дистинкција између здраве деце и деце са инвалидитетом, свесно или несвесно долази до њихове дискриминације, како унутар породице (однос родитеља према детету са инвалидитетом креће се од амбиваленције до одбијања, осећаја кривице, бола, самосажалења), тако и у оквиру друштва као целине (Јовић Прлаиновић, 2015: 194).

2. Дефинисање појма „особе са инвалидитетом” и њихов положај

Оспе са инвалидитетом представљају особе са урођеном или стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу које због друштвених или других баријера немају могућности, или имају ограничене могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу са другима, независно од тога да ли могу да остварују наведене активности уз примену техничких помагала или служби подршке.¹

Светска здравствена организација је 2000. г. усвојила дефиницију појма оштећења и инвалидитета: „Оштећење је сваки губитак или

¹ Чл. 3, ст. 1 Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, *Сл. гласик РС*, 33/2006 и 13/2016.

абнормалност психолошке, физиолошке или анатомске структуре или функције. Инвалидност је губитак или ограничење активности које онемогућава да се учествује у друштву на истом нивоу са другима и то због социјалних препрека и баријера у животном окружењу.”²

У ранијој пракси за особу са инвалидитетом коришћени су изрази „инвалид“ или „хендикепиран“, који су били прилично увредљиви, јер нису посматрали особу као цело људско биће, већ само једну од њених карактеристика. Такође, споран је и термин „дете са посебним потребама“, с обзиром на то да свака особа има исте потребе, само их остварује на различите начине. Неретко се може чути да се користе изрази који су настали на основу дијагнозе коју лице има, као нпр. „церебра-лац“, „слепац“, „ретард“, „аутистичар“. Њихова примена је неумесна и указује на генерализацију потреба једне групе људи, док су се многи од ових назива усталили у свакодневном говору приликом увредљивог описа особа широке популације. Термин „особа са инвалидитетом“ је много погоднији, јер се на првом месту истиче да је то особа, а да је инвалидитет само једна од њених многобројних карактеристика (Повереник за заштиту равноправности, 2013: 77).

Кроз историју, у разним деловима света, став према особама са инвалидитетом је био негативан, праћен друштвеним страховима, нетолеранцијом и предрасудама. У зависности од епохе и друштвених вредности, особе са инвалидитетом су биле подвргнуте нехуманом третману, који се огледао у злостављању, мучењу, изгладњавању, спаљивању, чедоморству.³ Но, иако су оваква понашања у великој мери превазиђена током двадесетог века, и данас, у многим земљама особе са инвалидитетом изложене су суровом третману. Међутим, у појединим културама, тачније у Африци, веровало се да су бебе рођене са инвалидитетом резултат натприродних сила и да доносе срећу. Заправо, одрасле особе са инвалидитетом често су биле биране за највише државне службенике.

² World Health Organization, преузето: 6. 8. 2025. <https://www.who.int/>.

³ У старој Грчкој деца са инвалидитетом често су напуштана у дивљини, док су у Римском царству третирана као „дворске луде“, а у периоду ренесансе бивала изложена чедоморству. Током деветнаестог века деца са инвалидитетом била су жртве дехуманизације у европским сиротиштима и азилима. Оснивале су се институције попут „Института за идиоте“ у Масачусетсу, у којима су се особе са инвалидитетом везивале због недостатка особља. Током двадесетог века долази до развоја еугенике и принудне стерилизације, посебно у нацистичкој Немачкој. Деца са инвалидитетом суочавала су се са институционализацијом, искључивањем из редовних школа и злостављањем, што је довело до стигматизације и дискриминације ове друштвене групе (Dineshan, Geetha, 2023).

Такође, сматрало се да деца са инвалидитетом задовољавају зле духове, што је заузврат штитило друге од несреће (Marini, 2017: 3). Захваљујући напорима међународних организација, које су радиле на успостављању механизма погодних за решавање питања инвалидитета, током друге половине двадесетог века долази до еволуције концепта људских права особа са инвалидитетом. Први корак ка развоју права особа са инвалидитетом био је усвајање Декларације о правима ментално заосталих особа од стране УН 1971. г., која ће касније послужити као основ за доношење докумената који ће тежити интеграцији особа са инвалидитетом у друштво. У декларацији се наводи да ментално ометене особе уживају иста права као и сва друга лица, укључујући право на одговарајућу медицинску негу, образовање, рехабилитацију, економску сигурност, квалификованог старатеља, заштиту од експлоатације, злостављања и понижавајућег третмана.⁴ Затим, 1975. г. усвојена је Декларација УН о правима особа са инвалидитетом, која је допринела међународној и националној заштити права особа са инвалидитетом. Декларација прописује да особе са инвалидитетом имају право на поштовање свог достојанства, остваривање основних права на равноправном нивоу као и њихови суграђани истог узраста, што пре свега обухвата право на пристојан живот. Понављају се одређена права из 1971. г., односно, право на медицински третман, образовање, стручно оспособљавање, заштиту од дискриминације и експлоатације. Такође, особама са инвалидитетом признаје се право на политичка и грађанска права, живот са својом породицом или хранитељима, као и право на правну помоћ.⁵ Осим наведених, један од најважнијих корака који је допринео развоју права особа са инвалидитетом био је усвајање Стандардних правила о изједначавању могућности за особе са инвалидитетом под окриљем УН 1993. г.⁶ Важност овог документа, иако није био правно обавезујућ, огледа се у томе што се њиме по први пут систематски објашњава које активности државе треба да предузму како би се особама са инвалидитетом омогућила интеграција у све аспекте друштвеног живота. Вишегодишњи напори да се права особа са инвалидитетом систематизују и правно уобличе у јединствени каталог резултирали су усвајањем Конвенције о правима особа са инвалидитетом од

⁴ Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons, преузето: 10. 8. 2025, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/res2856.pdf>.

⁵ Declaration on the Rights of Disabled Persons, преузето: 10. 8. 2025, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/res3447.pdf>.

⁶ Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, преузето: 10. 8. 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/standard-rules-equalization-opportunities-persons-disabilities>.

стране УН 2006. г. Конвенција гарантује једнако уживање свих људских права и основних слобода особама са инвалидитетом, као и поштовање њиховог урођеног достојанства. Основни принципи на којима се темељи Конвенција, а који представљају путоказ на основу кога државе потписнице предузимају мере за заштиту права особа са инвалидитетом су: поштовање урођеног достојанства и индивидуална самосталност, забрана дискриминације, ефикасно укључивање у друштво, поштовање разлика и прихватање особа са инвалидитетом као дела људске разноликости и човечанства, једнаке могућности, доступност, равноправност жена и мушкараца, и уважавање развојних способности деце са инвалидитетом и очување њиховог идентитета.⁷

3. Право на образовање деце са инвалидитетом

Право на образовање представља једно од основних и најважнијих права детета. образовање је изузетно битно за живот и развој сваког детета, али истовремено и за развој друштва. У ширем смислу, право детета на образовање обухвата право на приступ информацијама из средстава јавног информисања, а у ужем смислу подразумева право на основно образовање и право на достојанство током похађања школе. образовање је основни инструмент који омогућава појединцу да има корисну улогу у друштву, да оснажи разумевање и толеранцију између свих нација. Право на образовање има за циљ да све људе постави у равноправан друштвени положај како би истински могли да уживају сва људска права, те у овом погледу није допуштена никаква врста дискриминације (Јовић, 2009: 50–52).

Историјски посматрано, право на образовање деце са инвалидитетом напредовало је кроз неколико фаза, од потпуног искључивања и институционализације, до инклузивног образовања које се данас обезбеђује деци са инвалидитетом. Први заговорник идеје о образовању деце са инвалидитетом, био је чешки педагог Коменски, који је истицао да се њихова урођена спорост и недостатак интелигенције могу превазићи образовањем. Деца са инвалидитетом похађала су специјалне школе, јер је владало схватање да се њихове потребе не могу задовољити у редовним школама. Оснивање специјалних школа започето је средином осамнаестог века, најпре у виду добротворних установа за децу са оштећеним видом, слухом и тешкоћама у учењу.⁸ Међутим, образовање

⁷ Чл. 1 и 3 Закона о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, *Сл. гласник РС – Међународни уговори*, 42/2009.

⁸ Прва специјална школа „Институт за слепо омладину” основана је 1785. године у

деце са инвалидитетом је и даље било запостављено, а истиче се да је један од главних разлога тај што су специјалне школе углавном финансирани волонтери или су их водиле цркве, те су могле да приме мали број деце (Vildanovich, 2025: 75–77). Током времена, велики изазов у области образовања био је обезбедити приступ редовном образовању свој деци, без дискриминације, односно одустајање од традиционалне сегрегације деце са инвалидитетом.

3.1. Право на образовање деце са инвалидитетом у међународном систему заштите људских права

Положај деце са инвалидитетом у међународном праву доживљава преображај усвајањем Конвенције УН о правима детета 1989. г. Наиме, Конвенција прописује да су државе чланице у обавези да сваком детету под њиховом јурисдикцијом омогуће уживање свих права која су њоме гарантована, без дискриминације, укључујући и онеспособљеност. Према томе, државе чланице су дужне да ментално заосталом или физички инвалидном детету обезбеде пун и достојан живот, на начин на који се уважава његово достојанство, поспешује самосталност и олакшава активно учешће у заједници. Дете са инвалидитетом има право на ефикасан приступ образовању, које треба бити реализовано тако да допринесе свеобухватној друштвеној интеграцији и личном развоју детета. Уколико је могуће, а уважавајући посебне потребе детета са инвалидитетом, као и узимајући у обзир финансијска средства родитеља или других лица која се старају о детету, дете има право на бесплатну посебну помоћ током школовања, која је осмишљена тако да олакша и омогући потпуније укључивање у заједницу.⁹

У домену образовања детета са инвалидитетом највећи утицај имали су УНЕСКО-ва Изјава из Саламанке и Оквир за акцију о посебним образовним потребама из 1994. г., који су представљали основ за развој инклузивног образовања, доношење закона и образовних политика које промовишу укључивање сваког детета у редован систем образовања. Изјава из Саламанке прокламује да свако дете има право на образовање и прилику да постигне и одржи прихватљив ниво учења. Будући да свако дете има јединствене особине, интересовања, вештине

Паризу, захваљујући научнику Валентину Хају (National Institute for Blind Youth, преузето: 12. 8. 2025, <https://museelouisbraille.com/en/institut-des-jeunes-aveugles>).

⁹ Чл. 2 и 23 Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, *Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори*, 15/90 и *Сл. лист СРЈ – Међународни уговори*, 4/96 и 2/97.

и потребе за учењем, образовни програми треба да буду конципирани тако да узимају у обзир разноврсност свих карактеристика и потреба. Дете са посебним образовним потребама треба да похађа редовну школу, а школа је у обавези да свој план и програм прилагоди задовољењу тих потреба. Редовне школе са инклузивном оријентацијом представљају најделотворније оружје против дискриминације, утичу на стварање подржавајуће заједнице и омогућавају образовање за сву децу.¹⁰

Конвенција о правима особа са инвалидитетом у чл. 24 подробније образлаже право на образовање деце са инвалидитетом. Наиме, да би се деци са инвалидитетом обезбедило уживање права на образовање без дискриминације, државе чланице су дужне да им омогуће инклузивни систем образовања на свим нивоима у циљу пуног развоја људског потенцијала и осећања достојанства, као и поштовања људских права и различитости међу људима, развоја личности, талената, когнитивних и физичких способности, и учествовања у слободном друштву. У спровођењу овог права државе чланице ће се побринути да деца са инвалидитетом не буду искључена из система општег образовања због инвалидитета, односно да не буду искључена из обавезног основног или средњег образовања. Осим тога, треба им пружити прилику за учење нових животних вештина које доприносе потпунијем учешћу у образовању и једнакој интеграцији у заједници. У том случају, потребно је да државе чланице спроводе одговарајуће активности које имају за циљ да омогуће учење знаковног језика, Брајевог писма, алтернативног писма, коришћење увеличавајућих и алтернативних средстава комуникације, као и вештина оријентације и кретања, уз подршку лица са сличним проблемима. Школовање деце која су слепа, глува, или и слепа и глува, треба организовати на адекватним језицима, начинима и средствима комуникације, као и у срединама које у потпуности подржавају академски и друштвени развој. Да би се право на образовање деце са инвалидитетом реализовало на најуспешнији начин, потребно је запослити наставнике, укључујући и наставнике са инвалидитетом који су оспособљени за знаковни језик и Брајево писмо, као и омогућити обуку кадру који ради на свим нивоима образовања.¹¹

¹⁰ The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, преузето: 15. 8. 2025. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>.

¹¹ Чл. 24 Закона о ратификацији Конвенције о правима особа са инвалидитетом.

3.2. Право на образовање деце са инвалидитетом у европском систему заштите људских права

На европском нивоу, Савет Европе и Европска унија кроз своје институције, конвенције и програме имају кључну улогу у формирању политика заштите права детета.

Протокол који допуњује Европску конвенцију о људским правима и основним слободама усвојену од стране СЕ 1950. г., прописује да нико не може бити лишен права на образовање.¹² Европска социјална повеља из 1996. г., истиче да особе са инвалидитетом, без обзира на узраст и природу инвалидитета, имају право на образовање и професионално оспособљавање. Значајан корак ка промени негативног става према деци са инвалидитетом представља усвајање Препоруке СЕ бр. Р (92) 6 о кохерентној политици за особе са инвалидитетом 1992. г. У Препоруци се наводи да деца са инвалидитетом, независно од природе и степена инвалидитета, имају право на бесплатно образовање у складу са њиховим потребама и жељама, које доприноси развоју, стицању социјалних вештина и економској независности. Такође, истиче се важност похађања наставе од најранијег узраста, као и предузимања медицинско-образовних мера у предшколском узрасту, које имају за циљ да олакшају детету стицање знања у каснијем узрасту. Увек када је то могуће, деци са инвалидитетом треба пружити образовање у редовној школи, јер контакт између деце са и без инвалидитета пружа снажан подстицај за интеграцију обе категорије деце. Уколико се не обезбеде адекватни системи подршке смањује се њихова прилика за равноправност.¹³ СЕ је 2016. г. усвојио Стратегију о правима особа са инвалидитетом за период 2017–2023. г., чији је циљ успостављање једнакости, достојанства и једнаких могућности за особе са инвалидитетом, што подразумева обезбеђивање независности, слободе избора и активног учешћа у друштву. У Стратегији се наводи да деца са инвалидитетом имају право на квалитетно образовање, што укључује приступ информацијама и програмима образовања, као и догађајима о људским правима и њиховој примени. Ови програми морају бити доступни стручњацима у области образовања, како би се осигурало да су оспособљени да на равноправан и инклузиван начин испуњавају своје дужности (Council of Europe, 2017: 15–16).

¹² Ar. 2. Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11, преузето: 15. 8. 2025. <https://rm.coe.int/168006377c>.

¹³ Part V Recommendation No. R (92) 6 on a Coherent policy for the people with disabilities, преузето: 16. 8. 2025, <https://rm.coe.int/09000016804ce0f8>.

Најважнији правни инструмент ЕУ у области људских права је Повеља о основним правима из 2000. г. која прокламује право особа са инвалидитетом да имају користи од мера које су осмишљене да им обезбеде независност, социјалну и професионалну интеграцију, и учешће у животу заједнице. Поред тога, гарантује право на образовање и приступ стручном усавршавању.¹⁴ ЕУ је усвојила 2017. г. Европски стуб социјалних права, стратешки документ, који се темељи на двадесет принципа. Они представљају компас ка снажној социјалној Европи – праведној, инклузивној и пуној могућности. Европска комисија је за сваки принцип развила акциони план, који утврђује конкретне мере које треба предузети ради ефикаснијег спровођења истог.¹⁵ Први принцип истиче да свако има право на квалитетно и инклузивно образовање, обуку и целоживотно учење, како би стекао вештине које му омогућавају да у потпуности учествује у заједници. Затим, један од принципа је – инклузија особа са инвалидитетом,¹⁶ у оквиру којег је усвојена Стратегија о правима особа са инвалидитетом за период 2021–2030, чији је примарни задатак борба против дискриминације и обезбеђивање квалитетнијег живота особама са инвалидитетом. У Стратегији се наглашава да деца са инвалидитетом имају право на приступ инклузивном образовању, да учествују у свим нивоима и облицима образовања, обухватајући и рано образовање и васпитање, под једнаким условима као остали (European Commission, 2021: 17–19).

4. Право на образовање деце са инвалидитетом у националном законодавству

Устав РС прокламује да сва лица имају право на образовање, те је забрањена свака врста дискриминације, посредна или непосредна, на основу физичког или психичког инвалидитета.¹⁷ У нашем праву, према Закону о основама система образовања и васпитања, систем образовања и васпитања подразумева предшколско васпитање и образовање, основно и средње образовање и васпитање, и образовање одраслих.¹⁸

¹⁴ Ар. 14, 26. Charter of Fundamental Rights of the European Union, преузето: 16. 8. 2025, https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.

¹⁵ The European Pillar of Social Rights, преузето. 16. 8. 2025, https://commission.europa.eu/system/files/2017-11/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf.

¹⁶ Principe 1, 17. European Pillar of Social Rights.

¹⁷ Чл. 21 и 71 Устава Републике Србије, *Сл. гласник РС*, 98/2006 И 115/2021.

¹⁸ Чл. 3 Закона о основама система образовања и васпитања – ЗОСОВ, *Сл. гласник РС*, 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020, 129/2021, 92/2023 и 19/2025.

Право на обавезно основно и средње образовање је бесплатно, док држава само успешним и надареним ученицима слабог материјалног стања обезбеђује приступ високошколском образовању бесплатно.¹⁹ Важно је нагласити да дете са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује право на образовање и васпитање које је прилагођено његовим образовно-васпитним потребама у систему образовања, уз појединачну или групну додатну подршку у настави и учењу, или у посебној васпитној групи или школи.²⁰ Кључно стратешко опредељење у образовању и васпитању деце са инвалидитетом, сметњама у развоју и тешкоћама у учењу је инклузивни приступ у образовању који гарантује остваривање њихових права и доприноси социјалној инклузији.²¹ Инклузивни приступ у образовању подразумева укључивање свих ученика у редовне школе и разреде, на начин да се удовољи свим њиховим индивидуалним образовним потребама, без обзира на потешкоћу, таленат, социо-економску ситуацију или порекло (Стипић, 2011: 79). Међутим, дете са сметњама у развоју и инвалидитетом може да похађа и школу за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју, када је то по мишљењу интерресорне комисије²² за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке у његовом најбољем интересу, а уз претходну сагласност родитеља, односно законског заступника.

Уколико је детету са сметњама у развоју и инвалидитетом (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или сметње из спектра аутизма), и тешкоћама у учењу (због карактеристичних сметњи у учењу или проблема у понашању и емоционалном развоју) неопходна додатна подршка у образовању и васпитању, образовне установе уклањају физичке и комуникацијске баријере, и обезбеђују израду, доношење и реализацију индивидуалног образовног плана (ИОП). ИОП представља посебан акт чији је основни задатак постизање оптималног развоја детета и образовно-васпитних резултата који су у складу са утврђеним циље-

¹⁹ Чл. 71 Устава РС.

²⁰ Чл. 3 ЗОСОВ.

²¹ Правилник о националном оквиру васпитања и образовања, *Сл. гласник РС*, 98/2017.

²² Основна улога интерресорне комисије је процена типа додатне подршке која је потребна детету, као и начина на који она може бити обезбеђена. Комисију као радно тело формира орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове друштвених делатности. Комисија има четири стална члана (педијатар, представник центра за социјални рад, дефектолог и психолог), и једног повремениог члана, а он је лице које добро познаје дете и утврђује се за сваког појединачно (чл. 77 ЗОСОВ).

вима и принципима, односно прилагођавање наставе потребама ученика.²³ Сачињава се према образовним потребама детета, и може бити: ИОП 1 – утемељен на прилагођавању програма наставе и учења који има за циљ пружање подршке, кориговање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса, односно активности у васпитној групи, њихов распоред и лица која пружају подршку и ИОП 2 – промењени програм наставе и учења, у којем се осим садржаја из претходног плана, организује прилагођавање образовно-васпитних исхода и садржаја за један, два или више предмета. ИОП 1 може донети предшколска установа, а основна и средња школа ИОП 1 и ИОП 2.²⁴

4.2. Предшколско васпитање и образовање

У предшколску установу уписују се деца узраста од шест месеци до поласка у основну школу, на захтев родитеља или другог законског заступника, а приоритет уписа имају деца из осетљивих друштвених група.²⁵

Уколико је детету са сметњама у развоју и инвалидитетом потребна додатна подршка у васпитању и образовању, предшколска установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека, и, ако је потребно, израђује и спроводи ИОП 1. Такође, предшколска установа коју похађа дете са сметњама у развоју и инвалидитетом процењује потребу за обезбеђивањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке. Иницијативу за покретање поступка процене потребе за додатном подршком покреће родитељ, односно други законски заступник детета или предшколска установа уз сагласност родитеља/другог законског заступника.

Деца са инвалидитетом могу да похађају или редовне предшколске групе или развојне групе. У једној васпитној групи може највише бити

²³ Чл. 2 Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, *Сл. гласник РС*, 74/2018; чл. 76, ст. 1 и 3 ЗОСОВ.

²⁴ Постоји и ИОП 3 који подразумева проширен и продубљен програм наставе и учења, а примењује се за ученике са изузетним способностима. Чл. 7 Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

²⁵ Чл. 2 и 13, ст. 2 Закона о предшколском васпитању и образовању – ЗПВО, *Сл. гласник РС*, 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 10/2019, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 123/2021 – др. закон и 129/2021; чл. 17, ст. 1 ЗОСОВ.

двоје деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, али се укупан број деце умањује за три по једном детету са додатном подршком. У развојну групу дете се уписује једино уз мишљење интерресорне комисије, а уз сагласност родитеља или законског заступника, и за њега се осмишљава свакодневна интеракција и учешће у активности васпитних група. Током похађања предшколског програма прати се напредак детета, а на основу предлога тима за инклузивно образовање, дете може прећи из развојне у васпитну групу. У случају да дете са сметњама у развоју и инвалидитетом пређе у другу предшколску установу или основну школу, у сарадњи са родитељем или законским заступником детета, успоставља се партнерство са установом у коју дете прелази и припремају се заједничке активности које треба да допринесу ефикасном преласку и обезбеђивању континуитета у образовању и васпитању. Када се деца налазе на болничком лечењу, предшколска установа спроводи реализацију програма васпитно-образовног рада у адекватним здравственим установама.²⁶

4.3. Основно образовање и васпитање

На основу Закона о основном образовању и васпитању, учеником са сметњама у развоју сматра се дете са интелектуалним, сензорним и моторичким сметњама, тешкоћама у учењу, говорно-језичким сметњама, проблемом у понашању, емоционалним тешкоћама, сметњама у развоју које се испољавају у неколико области. Због тога, дете наилази на бројне препреке у задовољењу основних потреба, те му је потребна најпотпунија подршка. По правилу, дете са сметњама у развоју и инвалидитетом стиче основно образовање и васпитање у редовној школи, заједно са осталим ученицима. Уколико је неопходно, ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на ИОП.²⁷ У једном одељењу могу бити највише два ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Број ученика у једном одељењу смањује се за два по ученику који стиче основно образовање и васпитање према ИОП-у 1, а за три по ученику који основно образовање и васпитање стиче у складу са ИОП-ом 2.²⁸

Дете које је навршило најмање шест и по, а највише седам и по година, уписује се у први разред основне школе. Уколико је потребно, детету се може одложити упис за годину дана од стране школе, ако је то у њего-

²⁶ Чл. 20, ст. 1, чл. 34 ЗПВО.

²⁷ Чл. 10 Закона о основном образовању и васпитању – ЗООВ, *Сл. гласник РС*, 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закон, 129/2021, 92/2023 и 19/2025.

²⁸ Чл. 31, ст. 2, 4, 5 ЗООВ.

вом најбољем интересу, а по мишљењу интерресорне комисије које мора бити поткрепљено доказима о потреби одлагања. Приликом поступка испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем ИОП-а или потребу за пружањем додатне подршке у образовању. Уколико дете старије од седам година због болести или других разлога није уписало први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.²⁹

Када је то у најбољем интересу детета, основно образовање може стицати у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Школу за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом могу да похађају деца без обзира на врсту сметње. У школи за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом одељење може да има до десет ученика. Када одељење чине ученици са сметњама које се испољавају истовремено у неколико области, одељење истог разреда може да има до шест ученика. У школи за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, настава у другом циклусу може да се организује као разредна настава, у складу са школским програмом.³⁰

Да би се побољшало инклузивно образовање, школа за образовање ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју, као и школа која има одељење за ученике са сметњама у развоју, пружају подршку школи у систему редовног образовања и васпитања. Школа у систему редовног образовања и васпитања може ангажовати васпитача, наставника или стручног сарадника, који је запослен у школи за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, а њихово ангажовање врши се на основу мишљења интерресорне комисије. Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује право на бесплатан превоз, независно од удаљености места становања од школе.³¹

4.4. Средње образовање и васпитање

Ученици који су стекли основно образовање и васпитање остварују право на упис у први разред средње школе. Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом уписују средњу школу под повољнијим условима, и то у складу са поступком који пропише министар.³² Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу по завршетку при-

²⁹ Чл. 55, ст. 3, 4, 9, 15 ЗООВ.

³⁰ Чл. 10, ст. 2, чл. 18, ст. 1, чл. 31, ст. 13 ЗООВ.

³¹ Чл. 18, ст. 2-4, чл. 69, ст. 4 ЗООВ.

³² Чл. 19, ст. 1 и 3 ЗОСОВ.

једног испита, у складу са својим моторичким и чулним способностима, односно условима које захтева његов тип инвалидитета, као и потребама за пружањем подршке у вези са садржајем и начином спровођења испита.³³ Ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и са тешкоћама у учењу којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа омогућава уклањање физичких и комуникацијских препрека, и уколико је потребно доноси ИОП. Овакав третман има за циљ да допринесе укључивању ученика у редован образовно-васпитни рад, осамостаљивању у вршњачком колективу, напредовању у образовању и припреми за рад након школовања. Да би се реализација додатне подршке спровела на најбољи начин, директор, наставник, стручни сарадник, васпитач, педагошки и андрагошки асистент и родитељ могу добити посебну стручну помоћ у аспекту инклузивног образовања и васпитања. У једном одељењу може бити до 28 ученика, а само два ученика са сметњама у развоју. Број ученика у једном одељењу умањује се за два по ученику који средње образовање и васпитање стиче по ИОП-у 1, односно за три по ученику који средње образовање стиче у складу са ИОП-ом 2. За ученике који се налазе на дужем кућном или болничком лечењу, школа може да организује посебан облик образовно-васпитног рада. Уколико ученик због већих здравствених проблема или хроничних болести не може да похађа наставу дуже од три недеље, иста ће се организовати у кућним условима или у здравственој установи.³⁴

Дете може похађати школу за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, али само на основу мишљења интерресорне комисије и уз сагласност родитеља или другог законског заступника. У одељењу или васпитној групи ученика у школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом може бити од 6 до 12 ученика, а за практичну наставу до шест ученика.³⁵

5. Закључак

Обезбеђивање приступа квалитетном образовању свој деци, без дискриминације, доприноси остваривању једнакости, социјалној инклу-

³³ Чл. 6, ст. 1 Правилника о упису ученика у средњу школу, *Сл. гласник РС*, 23/2023, 34/2023, 26/2024, 77/2024, 101/2024, 41/2025 и 44/2025.

³⁴ Чл. 12, 29 и чл. 27, ст. 1–2 Закона о средњем образовању и васпитању – ЗСОВ, *Сл. гласник РС*, 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021, 129/2021 – др. закон и 92/2023.

³⁵ Чл. 34 и чл. 29, ст. 4 ЗСОВ.

зији и побољшању укупног друштвеног развоја. Инклузија подразумева процес укључивања особа са посебним образовним потребама у друштво, са циљем да им се омогући равноправно учешће у свим сегментима живота. У свом најширем смислу, она није само политика, већ и друштвена вредност која сваком детету даје прилику за достојанствен живот и пуни развој потенцијала. На основу истраживања и резултата до којих је дошла током писања овог рада, ауторка закључује да у Србији инклузија остаје најчешће само „слово на папиру“. Иако се инклузивно образовање у нашој земљи спроводи од 2009. г., пракса показује да је пут укључивања деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у редован образовни систем и даље изазован и сложен. Премда су деца са посебним образовним потребама формално уписана у школе и вртиће, у пракси им није обезбеђена адекватна подршка. Недостатак системских капацитета доводи до тога да њихове индивидуалне образовне потребе углавном остају незадовољене. Школе немају одговарајући стручни кадар, осим тога не постоје јасно дефинисане смернице на основу којих се може одредити која деца би требала да похађају редовну школу (један од критеријума је ниво интелигенције). Наставници и васпитачи, упркос доброј вољи, најчешће немају довољно стручног знања и практичних вештина да прилагоде наставне садржаје и методе рада. Тешкоће са којима се деца суочавају су различите и многобројне, од неприлагођених прилаза школама, недостатка асистивне технологије, неразумевања, чврстог става одређених наставника да дете не треба да похађа редовну школу, недостатка педагошких асистената и медицинског особља у школама. Деца неретко не добијају редовно прилагођене задатке, што додатно продубљује осећај искључености и стигматизације. Неретко се дешава да се деца која похађају редовне школе враћају у школе за образовање ученика са сметњама у развоју, и то најчешће у петом разреду, када већ има много пропуста у њиховом образовању. Да би инклузија заиста заживела, неопходно је обезбедити континуирану и професионалну подршку наставницима и васпитачима. Свакој образовној установи морају бити доступни стручњаци – олигофренолози и дефектолози – који би активно учествовали у процесу рада са децом са посебним образовним потребама. Њихово присуство не би требало да буде повремено или формално, већ трајно и интегрисано у васпитно-образовни процес. Данас се настоји да ресурсни центри пружају подршку редовним школама, тако што учествују у обучавању наставника, личних пратилаца, као и у пружању подршке породици. Примери добре праксе показују да је уз њихову адекватну подршку могућа транзиција ученика из школе за образовање ученика са сметњама у развоју у редовну школу. Прави

смисао инклузије није само у томе да дете буде физички присутно у учионици или групи, већ да му буде омогућен равноправан приступ знању, развоју и друштвеном животу. Само тако можемо говорити о истинској инклузији која пружа шансу за једнаке могућности и достојанствен живот сваком детету.³⁶

Литература

Vildanovich, G, S. (2025). History of Education for People with Disabilities in the World, *American Journal of Science on Integration and Human Development*. 3. United States. 75–80.

Dineshan, A. Balasubramanian, G. (2023). *Concept of „Disability“ – From the Historical Trajectory*. [Electronic version]. преузето: 10. 8. 2025.

Јовић Прлаиновић, О. (2015). Право на једнакост деце са посебним потребама–право на образовање, *Правни систем и заштита од дискриминације*. Косовска Митровица: Правни факултет. 193–205.

Јовић, О. (2009). *Права детета – између идеје и стварности*, Београд: Задужбина Андрејевић

Marini, I. (2017). The History of Treatment Toward People With Disabilities, *Psychosocial Aspects of Disability* (s.e.). United States: Springer Publishing Company. 1–32.

Повереник за заштиту равноправности. (2013). *Посебан извештај о дискриминацији особа са инвалидитетом у Србији*. Београд: Повереник за заштиту равноправности

Стипић, М. (2011). *Инклузивно образовање шанса за изградњу бољег друштва, Инклузивно образовање: од педагошке концепције до праксе*. Нови Сад: Филозофски факултет. 79–89.

World Health Organization, <https://www.who.int/>, преузето: 6. 8. 2025.

Прописи

Устав Републике Србије, *Сл. гласник РС*, бр. 98/2006 И 115/2021.

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, *Сл. гласник РС*, бр. 33/2006 и 13/2016.

Закона о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, *Сл. гласник РС – Међународни уговори*, бр. 42/2009.

³⁶ Закључак формиран на основу разговора са Анђелом Мирковић (дефектолог и олигофренолог) и Милуном Мијачићем (дефектолог); август 2025.

Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, *Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори*, бр. 15/90 и *Сл. лист СРЈ – Међународни уговори*, бр. 4/96 и 2/97.

Закон о основама система образовања и васпитања, *Сл. гласник РС*, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021, 92/2023 и 19/2025.

Закон о предшколском васпитању и образовању, *Сл. гласник РС*, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 10/2019, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 123/2021 – др. закон и 129/2021.

Закон о основном образовању и васпитању, *Сл. гласник РС*, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 129/2021, 92/2023 и 19/2025.

Закон о средњем образовању и васпитању – ЗСОВ, *Сл. гласник РС*, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021, 129/2021 – др. закон и 92/2023.

Правилник о националном оквиру васпитања и образовања, *Сл. гласник РС*, бр. 98/2017.

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуално образовни план, његову примену и вредновање, *Сл. гласник РС*, бр. 74/2018.

Правилник о упису ученика у средњу школу, *Сл. гласник РС*, бр. 23/2023, 34/2023, 26/2024, 77/2024, 101/2024, 41/2025 и 44/2025.

Recommendation No. R (92) 6 on a Coherent policy for the people with disabilities, <https://rm.coe.int/09000016804ce0f8>, преузето: 16. 8. 2025.

The European Pillar of Social Rights, https://commission.europa.eu/system/files/2017-11/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf, преузето: 16. 8. 2025.

Charter of Fundamental Rights of the European Union, https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, преузето: 16. 8. 2025.

Human rights: a reality for all – Council of Europe Disability Strategy 2017–2023, <https://rm.coe.int/16806fe7d4>, преузето: 15. 8. 2025.

Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021–2030, European Commission, https://www.un.org/development/desa/disabilities/wpcontent/uploads/sites/15/2021/04/European-Strategy-2021-2030_EN.pdf, преузето: 15. 8. 2025.

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11, преузето: 15. 8. 2025. <https://rm.coe.int/168006377c>

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>, преузето: 15. 8. 2025.

Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/res2856.pdf>, преузето: 10. 8. 2025.

Declaration on the Rights of Disabled Persons, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/res3447.pdf>, преузето: 10. 8. 2025.

Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/standard-rules-equalization-opportunities-persons-disabilities>, преузето: 10. 8. 2025.

Anastasija Kokeric, LL.B.,
Teaching Associate,
Faculty of Law, University of Pristina,
Temporary Head Office in Kosovska Mitrovica,
Republic of Serbia

THE RIGHT TO EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES

Summary

The right to education, as one of the fundamental and most important rights of the child, is a personal absolute subjective right. Education plays a significant role in the life and development of every child, as well as in the development of society as a whole. For a long time, children with disabilities have been victims of discrimination within the education system, without opportunities for learning and equal participation in the community. Various scientific achievements have contributed to the inclusion of children with disabilities in the regular education system, which respects their special educational needs. The UN Convention on the Rights of the Child and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities emphasize the importance of developing inclusive education at all levels as an important step toward ensuring equal opportunities for all children. Yet, during their education, children with disabilities encounter numerous difficulties. In order to ensure full development and successful implementation of inclusive education, the state needs to institute systemic measures to provide quality support and remove all obstacles to its implementation.

Keywords: *right to education, children with disabilities, right to equality, inclusive education.*

СЕСИЈА ЗА КРИВИЧНО ПРАВО

CRIMINAL LAW SESSION

